

TAYYOR MAHSULOTLARNI INVENTIRIZATSIYA VA IDENTIFIKATSIYALASH JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISH

Abdullayeva Xilolaxon Sharobiddin qizi,
“Intelektual muhandislik tizimlari” yo’nalishi
19-20K guruh IV kurs talabasi;
Dexqonov Tavakkaljon Alijonovich, ilmiy raxbar.

Annotatsiya. Mazkur maqolada tayyor maxsulotlarni inventirizatsiya va identifikatsiyalash jarayonlarini avtomatlashtirish tizimini tashkil etish, ishlab chiqarishga tadbik etish masalalari yoritilgan. Maqolada tayyor maxsulotlarni avtomatik identifikatsiyalash tizimi metodologiyasi, texnik vositalari, ma’lumotlar bazasini yaratish, maxsulotlarini inventirizatsiya va identifikatsiyalashga tayyorlash bosqichlari va usullari to’g’risida ma’lumotlar keltirilgan.

Abstract. V state opisyyaetsya avtomatizirovannaya informatsionnaya sistema identitatsii polufabrikatov i gotoy produktsii v ramkax ispolneniya tekhnologicheskix protsessov v tsehu po proizvodstvu gotoy produktsii. Predstavlena concept and structure AIS.

Аннотация. В статье описывается автоматизированная информационная система идентификации полуфабрикатов и готовой продукции в рамках исполнения технологических процессов в цеху по производству готовой продукции. Представлена концепция и структура АИС.

Tayanch so’z va iboralar: Inventirizatsiya va identifikatsiya, shtrix-kod, yopishqoq etiketka, avtomatik ish joylari, texnik nazorat bo’limi, progressiv dasturiy ta’minot, kompyuter, printer, skaner, veb-serfimg, hisoblagich.

Ключевые слова: АИС, идентификация, инвентуризация, штрих-код, клейкая этикетка, автоматизированные рабочие места, прогрессивное программное обеспечение, компьютер, принтер, сканер, счётчик, веб-страница.

Keywords: AIS, identification, inventory, barcode, adhesive label, automated workplaces, progressive software security, computer, printer, scanner, scanner, website.

Inson faoliyatining ajralmas soxasi bo’lgan, ishlab chiqarishda texnologik jarayonni amalga oshirishga qaratilgan texnologiyani doimiy nazorat qilish muhim vazifa hisoblanadi. Ishlab chiqarishda qo’llaniladigan texnologiyadan oqilona foydalanish butun texnologik jarayon davomida maxsulot sifatini va stabilligi ta’minlaydi, ya’ni hom-ashyo tayyorlashdan tortib uni yig’ish va buyurtmachiga jonatishgacha.

Inventirizatsiya – bu xo’jalik sub’ektini mulki va tayyor mahsulotini holati va narxi to’g’risida dastlabki ma’lumotga ega bo’lish uchun amalga oshiriladigan ichki nazorat usulidir. Bu jarayon ko’p vaqt talab qiluvchi, ko’p sonli xodimlarni jalb etuvchi va talaygina xujjat hamda xisobotlarni tayyorlashga qaratilgan tadbirlar majmuasi hisoblanadi. Biroq inventirizatsiya jarayoni barcha xo’jalik tashkilotlari uchun majburiy hisoblanadi va o’rnatilgan tartibdagi xujjat va hisobotlar bilan

tasdiqlanishi talab etiladi. Shuning uchun bu jarayonni avtomatlashtirish katta axamiyat kasb etadi[1-2].

Inventirizatsiya jarayoni korxonada ob’ektlari bo’yicha aloxida o’tkaziladi va quyidagilarga bo’linadi:

- Asosiy mulklar invertizatsiyasi;
- Kapital mablag’lar, qurilish va kapital ta’minlash invertizatsiyasi;
- Tugallanmagan ishlab-chiqarish ob’ekti invertizatsiyasi;
- Tovar va hom-ashyo invertizatsiyasi;
- Pul mablag’lari invertizatsiyasi;
- Balasdagi bandler va boshqa hisoblar invertizatsiyasi.

Invertizatsiya o’tkazishda quyidagi asosiy masalarni ko’rib chiqilish ko’zda tutiladi:

- Asosiy mulk, tovar, materiallar va pul mablag’larini haqiqiy miqdorlari;

- Pul va material boyliklarini saqlanishini nazorat qilish;
- Boshlangich sifatini to'liq yoki qisman yo'qotgan tovar va hom-ashyolarni qiymatini aniqlash;
- Meyyoridan ortiqcha va ishlatilmagan material boyliklarni aniqlash;
- Material boyliklarni va pul mablag'larini saqlash qoyidalariga rioya qilinishini, shuningdek mashina, mexanizm va boshqa jihozlarni ishlatish qoyidalariga amal qilishni tekshirish;
- Balansdagi ob'ektlarni hisobi va haqiqiy qiymatini aniqlash.

Yuqoridagi masalalarni yechish ancha vaqt, mablag' va mutaxassislarni jalb etishni talab etadi. Bundan tashqari inventirizatsiya hujjatlari o'nlab ba'zida esa minglab varoqlardan iborat bo'ladi, ko'p hollarda xatoliklarga yo'l qo'yiladi va buxgalteriya hisobatlaridan farq qiladi, bu esa o'z navbatida qayta tekshirishlar o'tkazishga sabab bo'ladi. Shularni hisobga olib xulosa qilish mumkinki invertizatsiya jarayonini avtomatlashtirish, xozigi raqamlashtirish davrida, inson omilini kamaytirish va vaqtni tejashda muhim va dolzarb masala hisoblanadi.

Xozirgi vaqtda inventirizatsiya jarayonidagi yuqoridagi muammolarni xal etishda hisoblash vositalari va axborat texnologilardan keng foydalanilmoqda[3-4].

Inventirizatsiya jarayonini avtomatlashtirishni asosiy yutuq'i – vaqtni tejashdir. Bundan tashqari inventirizatsiya jarayonini avtomatlashtirishni quyidagi afzalliklarini ko'rsatish mumkin:

- Inventirizatsiya jarayonida mexnat sarfini tejash;
- Mol-mulknii yo'qolishini kamaytirish;
- Hom-ashyo va vositalarni ishlatishni tugash vaqtini aniq bilish;
- asosiy vositalar va tovar-material boylikni siljishi to'g'risida operativ ma'lumotga ega bo'lish;
- asosiy vositalarni qabul qilish va chiqarishdagi noaniqliklarni bartaraf etish;
- hujjatlardagi xato va noto'g'ri ma'lumotlarni tezkor aniqlash;

- material javobgar shaxslar tomonidan sodir etilayotgan noqonuniy harakatlarni bartaraf etish;
- mol-mulk to'g'risidagi barcha ma'lumotlarga ega bo'lish va taxlil qilish.

Xozirgi davrda ishlab chiqarish unumdorligini oshish va maxsulot sifatini yaxshilash maqsadida korxonalar eng ilg'or dasturiy ishlanmalar va texnik vositalardan foydalanishga iniyilishmoqda. Inventirizatsiyani avtomatlashtirilgan tizimlari sifatida "Saotron" kompaniyasini texnik vositalari va dasturiy ta'minoti yechimlarini, MKIIIQH auditorlik firmasini dasturiy maxsulotini, "Иapyc" korporatsiyasi "Elektron inventirizatsiya" modulini, "Kleverens Soft" kompaniyasi dasturiy ta'minoylarini misol qilish mumkin.

Tayyor maxsulotlarni avtomatik indentifikatsiyalash tizimi sanoat korxonalariga yangi axborot texnologiyalardan foydalanib tayyor maxsulotni miqdori va sifati to'g'risida aniq ma'lumotlarga ega bo'lish maqsadida kiritiladi. Tayyor maxsulotlarni avtomatik indentifikatsiyalash tizimi dasturiy-texnik vositalar majmuasi bo'lib, korxonaning tayyor maxsulotlarini shtrix-kodlashdan iborat bo'ladi. Shtrix-kodlar korxonaning maxsulot ishlab chiqarish siklini doimiy kuzatish va real vaqtda korxana faoliyati to'g'risida axborot to'plash imkonini beradi.

Tayyor maxsulotlarni avtomatik indentifikatsiyalash tizimini yaratishdan maqsad:

- ✓ Korxonaning tayyor maxsuloti va qutilariga etiketkalarini shakllantirish va tayyorlash;
- ✓ Tayyor maxsulotni va ishlab chiqaruvchini indentifikatsiyalash uchun etiketkalariga shtrix-kodlarni bosish;
- ✓ Tayyor maxsulotni ishlab chiqarish texnologiyasi, brak va ishchilarni ish unumdorligini nazorat qilishga oid ma'lumotlar bazasini yaratish uchun ABTni modernizarya qilish;
- ✓ Ishlab chiqarish jarayonida maxsulotni indentifikatsiyalash (texnologik kod), texnik nazorat bo'limi (OTK) dan o'tishi va omborga topshirilishini kuzatish;

- ✓ Tayyor maxsulot omborida maxsulotni raqamli hisobi, komplekt tashkil etuvchilari (korobka-quti, yo'riqnoma va boshqalar) mavjudlini nazorat qilish;
- ✓ Avtomatik ravishda tayyor maxsulotni topshirish va qabul qilish xujjatlarini tayyorlash;
- ✓ Tayyor maxsulotni transportga yuklash va kuzatuv xujjatlarini tuzish (TTH-1) ni avtomatlashtirish.

Tayyor maxsulotni avtomatik indentifikatsiyalash tizimi korxonani axborot-boshqarish tizimini asosiy tashkil etuvchi qismi bo'lib, ko'p bosqichli tizim hisoblanadi, bunda ma'lumotlar quyidan yuqori bosqichga uzatiladi.

Quyi bosqich bu avtomatik indentifikatsiyalash tizimidir. Quyi bosqich elementlari bu skanerlar, dekodrlar, multiplekserlar bo'lib, ular korxonaning ABT bazasiga axborotlarni operativ yig'ish, jonatish va uzatish uchun xizmat qiladi.

Yuqori bosqich korxonaning kompyuter tarmog'i bo'lib, uning tarkibiga ishlab chiqarishni avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi, rejalashtirish, buxgalteriya hisobi, sotish, moddiy-texnika ta'minoti, bosh muhandis, iqtisodiy masalalar bo'yicha xabar o'rinbosari va boshqalar kiradi.

Barcha bosqichlar tarmoq serverida joylashgan korxonaning yagona ma'lumotlar bazasidan foydalanishi mumkin. Shtrix kodlash tizimini to'liq tadbqiq etish uchun korxonaga mukammal kompyuter tarmog'iga ega bo'lishi va axborot tarmog'iga ulangan

bo'lishi shart. Korxonaning talabi bo'yicha shtrix kodlash tizimi zamonaviy progressiv dasturiy ta'minotiga ega bo'lishi mumkin, masalan Delphi. Kompyuterlarni minimal konfiguratsiyasi Windows-2010 operatsion tizimga moslashgan bo'lishi kerak. Priterlar lazerli – birlamchi hujjatlarga shtrix-kodlarni bosish uchun.

Lazerli printerlar birlamchi xujjatlarga shtrix kodlarni bosish imkoniyatini beradi. Tizimni shakllantirish texnologiyasini, ishlab chiqarishga ketma-ket tadbqiq etish uchun qo'llaniladigan, o'zaro bog'langan AIJ lar ko'rinishida taqdim etiladi. Maxsulotni tayyorlash bosqichlari, sifat nazorati, qadoqlash va omborga jonatish muofiq avtomatik ish joylarini tashkil etish va tadbqiq etish tavsiya etiladi, bunda har bir AIJ ni aloxida bosqich deb qarash mumkin. Masalan, avtomobillarni yig'uv sexi uchun quyidagi AIJ ni tadbqiq etish mumkin:

1. Maxsulotga texnologik etiketka bosish (shassiga);
Dastlab konveyer boshga kompyuter o'rnatiladi. Uning vazifasi quyidagilardan iborat bo'ladi:
a) Maxsulotga yopishqoq texnologik etiketgani shakllantirish va tayyorlash. Etiketga format bo'yicha raqamlangan bo'ladi "X XX XX XXXXX" =
X- yilning oxirgi raqami, XX- yil boshidan beri hafta raqami, XX-modelni tartib raqami, XXXXX- yil boshidan beri maxsulotni raqami.

- b) Issh vaqti hisobi. Ishchilarni ish joylariga qo'yish bazasini yaratish, ish joylari ma'lumotnomasi asosida master ishchilarni ish o'rinlariga qo'yadi va buni kompyuter bazasiga kiritadi. Bu operatsiya maxsulotni

har bir nomeri uchun bajariladi. Agar ishchi smena davomida ish joyini tark etsa master buni belgilab boradi va korrektirovkalar kiritadi.

c) Turli bo'linmalar bo'yicha ma'lumotlar berish:

- Har bir ishchini ish vaqtini va unga berilgan etiketgalar sonini nazorat qilish;
- Brak maxsulot hisobini olib boorish;
- Yig'ilgan va omborga topshirilgan maxsulot hisobini bosmadan chiqarish.

Avtomatik ish joylari (AIJ)ni texnik vosiitalari:

- Shaxsiy kompyuter;
- Printer (yopishqoq etiketkalarini chiqarish uchun), masalan ZEBRA S600;

- Kompyuter uchun oddiy printer, masalan EPSON-1050FX;
- Ruhsatnomalardan ma'lumotlarni o'quvchi hisoblagich, DLS2000;
- Texnologik etiketgalardan ma'lumotlarni o'quvchi qo'l skaneri, LS1900.

Korxonada tayyor maxsulotni indentifikatsiyalash uchun operativ hisobni olib boorish uchun texnologik shtrix-kod qo'llanilmoqda – Code 39 yoki Code 2/5. Code 39 shtrix-kod 30 tagacha raqam yoki latin alifbo simolini kiritishi mumkin. Bunday kodlash maxsulotni yoki uni g'ilofini noyobligini belgilaydi.

va xakerlardan muxofaza qilish maqsadida taxlil yo'li va veb-serfimg yordamida yangi unikal tizim metodologiyasi tavsiya etilgan.

Xulosa

Avtomatik indentifikatsiya tizimini qo'llash natijasida tayyor maxsulotni ishlab chiqarish bilan birga quyidagilarga erishish mumkin:

- 300 ta detall ishlab chiqarishda xatolikni bir donagacha kamaytirish mumkin;
- Ishlab chiqarishda maxsulot braki 3% gacha kamaaytiriladi;
- Vaqt sarfi 1,5 minutgacha qisqaradi.

Shunday qilib AIT qolash orqali brakni kamaytirish hisobiga maxsulot tannarxi ham pasayadi, rentabilik oshadi.

Xulosa; inventarizatsiya va identifikatsiya jarayonlarini avtomatlashtirish korxonalar uchun bugungi yuqori raqobat sharoitida samaradorlik, aniqlik va raqobatbardoshlikni oshirish uchun muhim imkoniyatdir. Ilg'or texnologiyalardan foydalanish va avtomatlashtirishni qo'llash orqali korxonalar operatsiyalarni soddalashtirishi, xarajatlarni kamaytirishi va mijozlarga yuqori darajadagi mahsulot va xizmatlarni yetkazib berishi mumkin. Biroq, muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun puxta rejalashtirish, tegishli texnologiyalarga sarmoya kiritish va doimiy takomillashtirish majburiyati talab etiladi. Oxir oqibat, avtomatlashtirishning afzalliklari dastlabki qiyinchiliklardan ancha ustun bo'lib, tayyor mahsulotni boshqarishda yanada samarali va barqaror kelajakka yo'l ochib beradi.

ARTIKUL- 23. 06/ 98

123456789012

2012 dan maxsulotni avtomatik indentifikatsiyalash kaft izlari bo'yicha amalga oshirish ko'zda tutilgan. Unga asosan maxsulotni hisobga olish hajmini oshirish imkonini beradi. 2016 yildan Yaponida maxsulotni kiber firibgar

Foydalanigan adabiyotlar:

1. Инвертизацияни ташкил этиш ва ўтказиш. Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти. 1999
2. Ҳ.Н. Мусаев АУДИТ. Тошкент – Молия – 2033
3. В.В. Гладышев «Современные способы автоматизации процесса инвертизации», ГУ-ВШЭ
4. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayeв Hokimjon Xotamjon o'g'li, & Sobirov Anvarjon Sobirov. (2022). Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 9, 29–32. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>
5. Sobirov Anvarjon Muxammadjon O'G'Li, . (2023). AN INTELLECTUAL SYSTEM OF MICROCLIMATE CONTROL: REVOLUTIONIZING COMFORT AND EFFICIENCY. *The American Journal of Engineering and Technology*, 5(11), 56–64. <https://doi.org/10.37547/tajet/Volume05Issue11-09>
6. Muxammadjon o'g'li, S. A. (2023). OMBORXONA MIKROIQLIMINI BOSHQARISHDA NOQAT'IY MANTIQ QOIDALAR BAZASINI ISHLAB CHIQISH. *Mexatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari*, 1(1), 253-257. <https://michascience.com/index.php/mrmri/article/view/112>